

MEDICAL SCIENCES

ОЦІНКА МАРКЕРІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ ТА СТУПЕНЮ КОГНІТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ ТА ІХС В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЯЖКОСТІ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Колеснікова О.М.

*ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України»*

ASSESSMENT OF MARKERS OF SYSTEMIC INFLAMMATION AND THE DEGREE OF COGNITIVE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH COPD AND CORONARY HEART DISEASE DEPENDING ON THE SEVERITY OF AIRWAY OBSTRUCTION

Kolesnikova O.

*GI "L.T. Malaya Therapy National Institute
of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"*

Анотація

За темою дослідження обстежено 65 пацієнтів, середній вік яких становить $(61,83 \pm 9,23)$ років. Серед них 38 хворих на ХОЗЛ та супутню ІХС, 27 хворих на ізольований ХОЗЛ. У хворих на ХОЗЛ незалежно від наявності супутньої ІХС відзначено зростання рівнів запальних медіаторів при більш тяжкій обструкції дихальних шляхів і частих загостреннях. Значущих зв'язків СРБ та ІЛ-1 β зі ступенем когнітивних порушень та тривожності у хворих на ХОЗЛ з супутньою ІХС і без неї не виявлено.

Abstract

65 patients, whose average age is (61.83 ± 9.23) years, were examined according to the research topic. Among them, 38 patients with COPD and concomitant IHD, 27 patients with isolated COPD. In patients with COPD, regardless of the presence of concomitant IHD, an increase in the levels of inflammatory mediators was noted with more severe airway obstruction and frequent exacerbations. No significant correlations of CRP and IL-1 β with the degree of cognitive impairment and anxiety in patients with COPD with or without concomitant IHD were found.

Ключові слова: ХОЗЛ, ІХС, когнітивні розлади, маркери системного запалення.

Keywords: COPD, CHD, cognitive disorders, markers of systemic inflammation.

Однією з найважливіших проблемою охорони здоров'я на сьогоднішній день у медико-соціальному та економічному плані та є однією з основних причин хворобливості та смертності в усьому світі є хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Від цього захворювання страждають роками і передчасно помирають від нього чи його ускладнень [1].

Ішемічна хвороба серця як супутня патологія при ХОЗЛ зустрічається досить часто. У віці після 40 років починають зростати ризики супутньої кардіоваскулярної патології та найчастіше спостерігається ХОЗЛ. В даний час ХОЗЛ розглядають як мультидисциплінарну проблему, в основі якої лежить системне запалення і хронічна гіпоксія, обумовлена анатомо - функціональною неповноцінністю бронхіального дерева і легеневої тканини [2,3]. Доведено, що поєднання ХОЗЛ та ІХС погіршує прогноз для життя і працездатності, збільшує ризик летального результату і вимагає корекції підходів до стратегії і тактики лікування [4].

Також однією з найважливіших проблем сучасної клінічної медицини є судинна патологія головного мозку. Одним із найважливіших показників тяжкості гострої та хронічної недостатності мозкового кровообігу є когнітивні розлади (КР). Актуальність проблеми КР обумовлена їх високою поширеністю, тенденцією до збільшення частки

людей літнього і старечого віку в популяції, зростанням вимог до когнітивної сфери людини по мірі розвитку сучасного суспільства.[5]

Велике значення в розвитку позалегенових, у тому числі і цереброваскулярних, проявів ХОЗЛ надають хронічному системному запаленню (ХСЗ) – типовому патологічному процесу, що характеризується патогенетично взаємопов'язаними феноменами: мікротромбоутворенням, стрес-реакцією нейроендокринної системи, органної дисфункцією, пошкодження ендотеліоцитів, а також дисбалансом імунної системи [6]. При ХОЗЛ даний процес супроводжується підвищенням плазматичних концентрацій більшості прозапальних цитокінів, насамперед інтерлейкінів (ІЛ) ІЛ-1 α , ІЛ-1 β , ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-18, ІЛ-22 і фактора некрозу пухлини- α (ФНП- α), які відіграють важливу роль у регуляції нейроимунних взаємодій, беручи участь в процесах міжклітинної комунікації в якості нейромодуляторів, що надають прямий вплив на клітини ЦНС [7]. Їх рівень у пацієнтів з ХОЗЛ має тісну кореляцію з тяжкістю захворювання і досягає максимальних значень в період його загострення [8]. Крім того, цитокіни здатні опосередковано регулювати різні фізіологічні процеси, в тому числі і впливати на респіраторну функцію. Велика кількість рецепторів ІЛ-1 β і ФНП- α знаходиться в ядрі одиночного тракту, в області якого розташована дорсальна

респіраторна група нейронів дихального центру. Підвищення як системного, так і церебрального рівня ІЛ-1 β викликає збільшення центральної інспіраторної активності, а також сили скорочень дихальних м'язів. В основі респіраторних ефектів ІЛ-1 β лежить активація циклооксигеназного шляху перетворення арахідонової кислоти, що призводить до посилення продукції простагландинів, особливо простагландину E2 [9]. Збільшення вироблення прозапальних цитокінів у пацієнтів з ХОЗЛ чинить негативний вплив на систему зовнішнього дихання, що проявляється в погіршенні вентиляторного відповіді на гіперкапнію [10]. ІЛ-1 β , ІЛ-8 і ФНП- α вважають відповідальними за розвиток запального відповіді на дію гіпоксії, в той час як трансформуючий фактор росту- β (TGF- β) та ІЛ-10 мають нейропротективними властивостями [11]. Велике значення в розвитку ЦВЗ мають різні ізоформи ІЛ-1. У непошкодженому мозку даний цитокін не експресується, однак його продукція різко зростає під впливом різних пошкоджуючих факторів, у тому числі гіпоксії. Причому більш високий рівень ІЛ-1 β асоційований з важкими ураженнями ЦНС [12].

Прозапальні цитокіни також залучені в запальний каскад атерогенезу. Важлива роль у цьому процесі належить С-реактивного білку (СРБ). СРБ сприяє міграції моноцитів в зони судинного запалення, стимулює утворення в них ксантомних клітин і бере участь в процесах дестабілізації атеросклеротичних бляшок (АТБ) [13]. Зв'язуючись з модифікованими ліпопротеїдами низької щільності і накопичуючись в місцях атеросклеротичного ураження артерій, СРБ може активувати систему комплементу, збільшувати активність Т- і В-лімфоцитів і макрофагів [14].

Незважаючи на значні успіхи у вивченні атеросклерозу, до цього часу не існує єдиної думки щодо ролі СРБ та прозапальних цитокінів у формуванні когнітивної дисфункції, не встановлені кореляційні взаємозв'язки між ступенем атеросклеротичного ураження судин, структурними змінами речовини головного мозку, показниками ліпідного спектру та цитокінового профілю сироватки крові [15].

Підводячи підсумок даних про роль ХСЗ у розвитку КР, необхідно виділити два моменти. По-перше, це спільність когнітивних та судинних змін. Патологіологічні механізми КР на ранніх, доклінічних стадіях виявляються загальними. Підвищений рівень прозапальних цитокінів є чинником

ризиків кардіоваскулярної патології, а мононуклеарні макрофаги багато в чому визначають розвиток атеросклерозу та запалення у ЦНС. Ці процеси ставлять патогенез КР в один ряд з патогенезом інших хронічних захворювань людини, що розвиваються у процесі старіння: атеросклероз та його ускладнення, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет II типу, хронічні неспецифічні захворювання легень. Причиною розвитку такої асоційованої з віком патології є тривала активація імунної системи [16]. Отже, можна констатувати, що, відповідно до досліджень останніх років, запалення, викликане активацією імунної системи мозку й усього організму, набуло визнання як один із провідних чинників ранніх стадій патогенезу когнітивної дисфункції.

За темою дослідження обстежено 65 пацієнтів, середній вік яких становить (61,83 \pm 9,23) років. Серед них 38 хворих на ХОЗЛ та супутню ІХС, 27 хворих на ізольований ХОЗЛ.

Обстежені пацієнти є справжніми або колишніми курцями із середнім індексом куріння (33,96 \pm 15,21) пачка-років. Середній індекс куріння в групі з ізольованим ХОЗЛ складає (35,40 \pm 19,22) пачка-років, в групі з ХОЗЛ та супутньою ІХС (34,35 \pm 12,08) пачка-років.

Тривалість ХОЗЛ в обстеженій групі склала від 3 років до 14 років, в середньому – (8,81 \pm 5,43) років: в групі з ізольованим ХОЗЛ (8,70 \pm 4,79) років, в групі з ХОЗЛ та супутньою ІХС (9,03 \pm 5,89) років.

Усім хворим проведено загальноклінічне обстеження, антропометричні виміри, обчислення індексу маси тіла (ІМТ). Зібрані дані за допомогою опитувальників MMRC, CAT та Борга, оцінена переносимість фізичного навантаження за тестом с шестихвилинною ходьбою, проведена спірометрія, визначені інтерлейкін-1 β та вміст С-реактивного білка (СРБ) в сироватці крові методом імуноферментного аналізу (ІФА).

Пацієнти були досліджені в залежності від тяжкості обмеження прохідності дихальних шляхів. Пацієнти з ізольованим ХОЗЛ та ХОЗЛ у поєднанні з ІХС були розподілені на 2 групи:

Група 1 - пацієнти з ОФВ1 понад 50 % від належного (GOLD 1 та GOLD 2);

Група 2 - пацієнти з ОФВ1 до 50 % від належного (GOLD 3 та GOLD 4).

Клінічна характеристика хворих на ХОЗЛ та ХОЗЛ з ІХС в залежності від тяжкості обмеження прохідності дихальних шляхів представлена в таблиці 1.

Таблиця 1

Клінічна характеристика хворих в залежності від тяжкості обмеження прохідності дихальних шляхів

Показники	Хворі на ХОЗЛ (n=27)		Хворі на ХОЗЛ та ІХС (n=38)	
	Група 1: GOLD 1-2 (n=18)	Група 2: GOLD 3-4 (n=9)	Група 1: GOLD 1-2 (n=24)	Група 2: GOLD 3-4 (n=14)
Вік	60,44±9,32	64,89±9,06	64,88±8,91	65,64±6,61
куріння (пачка/років)	29,12±13,27	48,75±23,76	32,22±11,39	37,86±12,78
ІМТ, кг/м ²	34,02±11,39	25,83±7,19	32,22±6,29	29,09±6,30
Тест з 6 хв. ходьбою, м	344,67±57,17	263,11±49,01*	323,46±47,23	261,79±63,37**
SpO ₂ , %	96,00±1,78	95,00±1,91	93,58±10,29	94,43±1,55
шкала Борга до 6 хв. ходьбою, бал	1,94±0,73	2,78±0,83*	2,21±0,78	2,79±0,58**
шкала Борга після 6 хв. ходьбою, бал	3,39±1,14	4,44±0,88*	3,58±0,78	4,36±0,84**
MMRC	1,83±0,71	2,22±0,83	1,54±0,66	2,29±0,73**
CAT	14,06±4,92	14,33±5,85	10,79±3,04	16,29±5,27**

Примітка. *- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою 1 хворих на ХОЗЛ
Примітка. ** - p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою 1 хворих на ХОЗЛ та ІХС

У хворих на ізольований ХОЗЛ та у хворих на ХОЗЛ із супутньою ІХС з GOLD 3-4 відмічається достовірно гірша переносимість фізичного навантаження за тестом з 6-хвилинною ходьбою та шкалою Борга у порівнянні з хворими, що мають GOLD 1-2. Також у хворих на ХОЗЛ із супутньою ІХС з GOLD 3-4 відмічається достовірно більш виразна задишка за шкалою MMRC та більш виразні симптоми ХОЗЛ за опитувальником CAT у порівнянні з хворими, що мають GOLD 1-2.

В залежності від тяжкості обмеження прохідності дихальних шляхів у хворих груп ХОЗЛ та

ХОЗЛ із супутньою ІХС оцінені когнітивна функція та рівень тривожності.

У хворих на ХОЗЛ, незалежно від тяжкості обмеження прохідності дихальних шляхів, спостерігаються помірні когнітивні порушення за результатами Монреальського когнітивного тесту та легкий ступень тривожності за опитувальником GAD-7. В групі GOLD 3-4 спостерігається достовірно гірший показник когнітивної функції за результатами Монреальського когнітивного тесту. Отримані дані представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика показників когнітивної функції та рівня тривожності пацієнтів з ХОЗЛ та ІХС в залежності від тяжкості обмеження прохідності дихальних шляхів

Показники	група ХОЗЛ (n=27)	
	Група 1: GOLD 1-2 (n=18)	Група 2: GOLD 3-4 (n=9)
МОСА	20,78 ±3,12	18,22 ±2,22*
GAD-7	6,61 ±2,28	6,22 ±2,22
HADS1-тривога	6,28 ±3,23	5,78 ±2,73
HADS2- депресія	6,06 ±2,88	5,56 ±2,74

Примітка. *- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою 1

У хворих на ХОЗЛ із супутньою ІХС, незалежно від тяжкості обмеження прохідності дихальних шляхів, спостерігаються помірні когнітивні порушення за результатами Монреальського когнітивного тесту та легкий ступень тривожності за опитувальником GAD-7. В групі GOLD 3-4 спостерігається достовірно гірший показники тривожності та депресії за опитувальником HADS. Отримані дані представлені в таблиці 3.

Таблиця 3

Порівняльна характеристика показників когнітивної функції та рівня тривожності пацієнтів з ХОЗЛ та ІХС в залежності від тяжкості обмеження прохідності дихальних шляхів

Показники	Хворі на ХОЗЛ та ІХС (n=38)	
	Група 1: GOLD 1-2 (n=24)	Група 2: GOLD 3-4 (n=14)
МОСА	19,75±2,75	18,14±2,48
GAD-7	5,29±2,53	6,50±3,11
HADS1-тривога	4,83±2,87	7,29±2,84*
HADS2- депресія	5,13±2,49	7,50±3,59*

Примітка. *- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою 1

При оцінці маркерів системного запалення виявлено, що в групі з ХОЗЛ з GOLD 3-4 показники СРБ та ІЛ-1 β достовірно вищі, ніж у групі з ХОЗЛ з GOLD 1-2. Отримані дані представлені в таблиці 4.

Таблиця 4

Порівняльна характеристика маркерів системного запалення пацієнтів з ХОЗЛ в залежності від тяжкості обмеження прохідності дихальних шляхів.

Показники	група ХОЗЛ (n=27)	
	Група 1: GOLD 1-2 (n=18)	Група 2: GOLD 3-4 (n=9)
СРБ(нг/мл)	6,29 \pm 1,22	8,16 \pm 2,22*
ІЛ-1 β (мг/мл)	6,84 \pm 2,06	9,22 \pm 3,09*

Примітка. *- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою 1

При оцінці маркерів системного запалення виявлено, що в групі з ХОЗЛ та ІХС з GOLD 3-4 показники СРБ та ІЛ-1 β достовірно вищі, ніж у групі з ХОЗЛ з GOLD 1-2. Отримані дані представлені в таблиці 5.

Таблиця 5

Порівняльна характеристика маркерів системного запалення пацієнтів з ХОЗЛ в залежності від тяжкості обмеження прохідності дихальних шляхів.

Показники	група ХОЗЛ та ІХС (n=38)	
	Група 1: GOLD 1-2 (n=24)	Група 2: GOLD 3-4 (n=14)
СРБ(нг/мл)	7,00 \pm 1,12	8,86 \pm 1,77*
ІЛ-1 β (мг/мл)	8,53 \pm 2,80	10,36 \pm 2,04*

Примітка. *- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою 1

За допомогою отриманих даних в групі пацієнтів з ХОЗЛ та супутньою ІХС була виявлена кореляційна залежність рівня СРБ, інтерлейкіну-1 та виразності когнітивних порушень за результатами Монреальського когнітивного тесту від показника ОФВ-1. Дані представлені в таблиці 6.

Таблиця 6

Кореляційна залежність маркерів запалення та розвитку когнітивних порушень від рівня ОФВ-1.

Pair of Variables	група ХОЗЛ та ІХС (n=38)			
	Valid	Spearman	t(N-2)	p-value
ОФВ1,% & МОСА(бали)	38	0,321888	2,03989	0,048750
ОФВ1,% & СРБ	38	-0,434871	-2,89755	0,006364
ОФВ1,% & ІЛ-1 β	38	-0,385083	-2,50357	0,016968

Був проведений уні- та мультіваріативний логістичний регресійний аналіз впливу різних факторів на обмеження прохідності дихальних шляхів у пацієнтів з ХОЗЛ та супутньою ІХС. Отримані дані представлені в таблиці 7.

Таблиця 7

Уні- та мультіваріативний логістичний регресійний аналіз впливу різних факторів на обмеження прохідності дихальних шляхів у пацієнтів з ХОЗЛ та супутньою ІХС.

Показники	β -коефіцієнт	ВШ	95% ДІ	P
Уніваріативний логістичний аналіз ($\chi^2=30,24$; P=0,0001)				
СРБ	2,78147	16,1427	1,3487 - 193,2082	0,0281
HADS1(тривога)	0,29776	1,3468	0,6648 - 2,7287	0,4085
HADS2(депресія)	0,11834	1,1256	0,5107 - 2,4811	0,7692
ІЛ-1 β	-0,36915	0,6913	0,3298 - 1,4493	0,3283
МОСА	0,44236	1,5564	0,6711 - 3,6095	0,3027
Тест з бхв.ходою (м)	-0,031455	0,9690	0,9356 - 1,0037	0,0794
шкала Борга до Т6ХХ (бал)	3,37571	29,2451	0,7002 - 1221,5096	0,0763
Мультіваріативний логістичний аналіз ($\chi^2=29,045$; P=0,0001)				
СРБ	2,06008	7,8466	1,2436 - 49,5083	0,0284
HADS1(тривога)	0,46094	1,5856	1,0016 - 2,5101	0,0492
МОСА	0,54313	1,7214	0,7801 - 3,7987	0,1786
Тест з бхв.ходою (м)	-0,034307	0,9663	0,9316 - 1,0022	0,0658
шкала Борга до Т6ХХ (бал)	3,21831	24,9858	0,7448 - 838,2387	0,0726

Мульти- та юніваріативний логістичний регресійний аналіз показав достовірну незалежну асоціацію між виразністю бронхіальної обструкції, що оцінювалася за ОФВ-1 та даними тесту з 6-хвилиною ходьбою, рівнем СРБ та показниками тривожності за тестом HADS. Отримані ROC-криві представлені на рисунках 1, 2 та 3

Рисунок 1 - Достовірна незалежна асоціація між ОФВ-1 та даними тесту с 6-хвилинною ходьбою.

Рисунок 2 - Достовірна незалежна асоціація між ОФВ-1 та рівнем СРБ

Рисунок 3 Достовірна незалежна асоціація між ОФВ-1 та показниками тривожності за тестом HADS.

Таким чином, за даними мульти- та юнівартівного логістичного регресійного аналізу та отриманих ROC-кривих, у пацієнтів з ХОЗЛ та супутньою ІХС за наявності рівня СРБ більшим за 7,9 пг/мл, пройденої відстані за тестом з 6-хвилинною ходьбою до 302м та рівня тривожності понад 5 балів за опитувальником HADS можна прогнозувати

перебіг ХОЗЛ з середньоважкою та важкою обструкцією дихальних шляхів (GOLD 3-4).

Був проведений уні- та мультиваріативний логістичний регресійний аналіз впливу різних факторів на зниження когнітивної функції, що оцінювалась за шкалою МОСА у пацієнтів з ХОЗЛ та супутньою ІХС. Отримані дані представлені в таблиці 8.

Таблиця 8

Уні- та мультиваріативний логістичний регресійний аналіз впливу різних факторів на зниження когнітивної функції у пацієнтів з ХОЗЛ та супутньою ІХС

Показники	β -коефіцієнт	ВШ	95% ДІ	P
Унівартівний логістичний аналіз ($\chi^2=21,97$; P = 0,009)				
Кількість загострень ХОЗЛ на рік	3,027	20,643	0,055-7764,320	0,317
MMRC	2,827	16,898	0,768-371,688	0,073
CAT	0,012	1,012	0,721-1,420	0,945
ОФВ1,%	0,446	1,561	0,988-2,467	0,056
ФЖЄЛ,%	-0,157	0,854	0,704-1,036	0,109
ОФВ1/ФЖЄЛ	-0,228	0,796	0,582-1,089	0,153
IL-1 β	0,616	1,852	0,704-4,872	0,212
СРБ	-0,523	0,593	0,129-2,708	0,500
Мультиваріативний логістичний аналіз ($\chi^2=14,34$; P = 0,0025)				
Кількість загострень ХОЗЛ на рік				
MMRC	1,188	3,280	0,714-15,062	0,127
CAT				
ОФВ1,%	0,113	1,120	1,006-1,243	0,039
ФЖЄЛ,%				
ОФВ1/ФЖЄЛ				
IL-1 β				
СРБ				

За допомогою мультиваріативного логістичного регресійного аналізу була виявлена достовірна незалежна асоціація між зниженням когнітивної функції, що оцінювалася за шкалою МОСА та показниками ОФВ1 у пацієнтів з ХОЗЛ та супутньою ІХС.

Також був проведений уні- та мультиваріативний логістичний регресійний аналіз впливу різних факторів на рівень тривожності, що оцінювався за опитувальником GAD-7, у пацієнтів з ХОЗЛ та супутньою ІХС. Отримані дані представлені в таблиці 9.

Таблиця 9

Уні- та мультиваріативний логістичний регресійний аналіз впливу різних факторів на рівень тривожності у пацієнтів з ХОЗЛ та супутньою ІХС.

Показники	β-коефіцієнт	ВШ	95% ДІ	P
Уніваріативний логістичний аналіз ($\chi^2=21,97$; P = 0,009)				
Кількість загострень ХОЗЛ на рік	2,749	15,626	0,227-1077,242	0,203
MMRC	0,624	1,866	0,334-10,417	0,477
CAT	0,266	1,304	0,918-1,853	0,138
ОФВ1,%	0,127	1,135	0,920-1,401	0,237
ФЖСЛ,%	-0,054	0,947	0,849-1,055	0,324
ОФВ1/ФЖСЛ	-0,228	0,900	0,757-1,071	0,235
IL-1β	0,135	1,145	0,678-1,933	0,613
СРБ	0,307	1,359	0,579-3,192	0,481
Мультиваріативний логістичний аналіз ($\chi^2=14,34$; P = 0,0025)				
Кількість загострень ХОЗЛ на рік	1,878	6,546	0,608-70,538	0,121
MMRC				
CAT	0,143	1,154	0,970-1,373	0,106
ОФВ1,%				
ФЖСЛ,%				
ОФВ1/ФЖСЛ				
IL-1β				
СРБ				

Також на підставі побудованої ROC-кривої (AUC-0,677, 95 % ДІ 0,503- 0,821), виявлено, що при наявності більше 11 балів за опитувальником CAT у хворих з ХОЗЛ та супутньою ІХС зростає рівень тривожності за опитувальником GAD-7 (p-0,0540). Отримані дані представлені на рисунку 4.

Рисунок 4
ROC-крива залежності рівня тривожності від результатів тесту CAT у хворих на ХОЗЛ та ІХС.

Таким чином у хворих на ХОЗЛ із супутньою ІХС виявлена асоціація між зниженням когнітивної функції та зростанням обструкції дихальних шляхів, а також залежність підвищення рівня тривожності від збільшення симптомів ХОЗЛ за опитувальником САТ.

Згідно уні- та мультиваріативного логістичного регресійного аналізу достовірного асоціативного зв'язку між рівнем прояву депресії пацієнтів з ХОЗЛ та супутньою ІХС, що оцінювалася за опитувальником HADS-2 та дослідженими показниками не виявлено.

Обговорення результатів дослідження.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що у хворих на ХОЗЛ, як з супутньою ІХС так і без ІХС, за наявності середньо важкої та важкої обструкції дихальних шляхів (GOLD 3-4) спостерігається вищий рівень СРБ та ІЛ-1 β у порівнянні з легкою та помірною обструкцією дихальних шляхів (GOLD 1-2). За наявності середньо важкої та важкої обструкції дихальних шляхів (GOLD 3-4) у хворих на ізольований ХОЗЛ спостерігаються більш виразні когнітивні порушення, а у хворих на ХОЗЛ із супутньою ІХС вищий рівень тривоги та депресії у порівнянні з пацієнтами цих груп, що мають легку та помірною обструкцію дихальних шляхів (GOLD 1-2). В групі ХОЗЛ з супутньою ІХС виявлена кореляційна залежність рівня СРБ, інтерлейкіну-1 та виразності когнітивних порушень від важкості бронхіальної обструкції. За даними мульти- та юнівариативного логістичного регресійного аналізу та отриманих ROC-кривих, у пацієнтів з ХОЗЛ та супутньою ІХС за наявності рівня СРБ більшим за 7,9 мг/мл, пройденної відстані за тестом з 6-хвилинною ходьбою до 302 м та рівня тривожності понад 5 балів за опитувальником HADS можна прогнозувати перебіг ХОЗЛ з середньоважкою та важкою обструкцією дихальних шляхів (GOLD 3-4).

Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна зробити висновки, що у хворих на ХОЗЛ незалежно від наявності супутньої ІХС відзначено зростання рівнів запальних медіаторів при більш тяжкій обструкції дихальних шляхів і частих загостреннях. Значущих зв'язків СРБ та ІЛ-1 β зі ступенем когнітивних порушень та тривожності у хворих на ХОЗЛ з супутньою ІХС і без неї не виявлено.

Список літератури

1. Фещенко, Ю. И. Новая редакция глобальной инициативы по ХОЗЛ. Укр. пульмонол. журн. 2012; №2: С.6–8.
2. Ю. І. Фещенко, Л. О. Яшина, О. В. Поточняк Хронічне обструктивне захворювання легень і супутні депресія та розлади сну. Український пульмонологічний журнал. 2013; №3: С.33-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprj_2013_3_7.
3. Яшина Л. О. Опімах С. Г. Можливості оцінки вентиляційної функції легень та газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у клінічній практиці. Астма та алергія. 2014; №4: С. 8-12. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/astm_2014_4_3.
4. Поясник І. М., Гриб В.А., Купновицька-Сабодш М.Ю., Рудник В.Т. Оцінка когнітивної дис-

функції у хворих із різним ступенем хронічного обструктивного захворювання легень. «Artofmedicine». липень-вересень 2017; № 3(3): С. 86-90.

5. Burns A., Zaudig M. Mild cognitive impairment in older people. *Lancet*. 2002; Vol. 360: P.1963–5.

6. Urakova MA, Bryndina IG. Surfactant in the Water Balance of the Lungs after Intracerebral Hemorrhage in Conditions of Capsaicin Blockade of the Vagus Nerve. *Neuroscience and Behavioral Physiology*. Springer Nature. 2016; 46(6): 639-643. doi: <http://dx.doi.org/10.1007/s11055-016-0290-1>.

7. Tarabay M, Elshazli R, Settin A. African vs. Caucasian and Asian difference for the association of interleukin-10 promotor polymorphisms with type 2 diabetes mellitus (a meta-analysis study). *Meta Gene Elsevier BV*. 2016; 9:10-7. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.mgene.2016.02.006>.

8. Guleria R, Arora S, Kumar G, Mohan A. Does Systemic Inflammation Effects Nutritional Status and Severity of COPD? *Chest Elsevier BV*. 2016; 150(4): 850A. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2016.08.950>

9. Aleksandrova NP, Danilova GA, Aleksandrov VG. Cyclooxygenase pathway in modulation of the ventilatory response to hypercapnia by interleukin-1 β in rats. *Respiratory Physiology & Neurobiology Elsevier BV*. 2015; 209: 85-90. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.resp.2014.12.006>.

10. Brough D, Galea J. The role of inflammation and interleukin-1 in acute cerebrovascular disease. *Journal of Inflammation Research Dove Medical Press Ltd*. 2013; 121: 121-8. doi: <http://dx.doi.org/10.2147/jir.s35629>.

11. Elkind MSV. Impact of innate inflammation in population studies. *Annals of the New York Academy of Sciences Wiley-Blackwell*. 2010; 1207(1): 97-106. doi: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.2010.05736.x>.

12. Siniscalchi A, Gallelli L, Malferrari G, Pirritano D, Serra R, Santangelo E et al. Cerebral stroke injury: the role of cytokines and brain inflammation. *Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology. Walter de Gruyter GmbH*. 2014; 25(2): 131-7. doi: <http://dx.doi.org/10.1515/jbcpp-2013-0121>.

13. Xie Z-K, Huang Q-P, Huang J, Xie Z-F. Association between the IL1B, IL1RN polymorphisms and COPD risk: A meta-analysis. *Scientific Reports Springer Nature*. 2014; 4: 6202. doi: <http://dx.doi.org/10.1038/srep06202>.

14. Horita N, Kaneko T. Assessment of Inflammation in COPD: Are there any Biomarkers that can be used to Assess Pulmonary and Systemic Inflammation? *Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Springer Nature*. 2016; 135-58. doi: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-0839-9_8.

15. Вюницька ЛВ, Луньова ГГ. С-реактивний білок у лабораторній діагностиці й оцінці ризику атеросклерозу. Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика. 2014; 23: 522-8.

16. He J, Farias S, Martinez O. Differences of brain volume, hippocampal volume, cerebrovascular risk factors and APOE4 among MCI subtypes. *Arch. Neurol*. 2009; 11: 1393-9.